

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ГОРНОЛЫЖНИКОВ.

Рахимов А.Б.

Рискулов Д.А.

Магистры Узбекского государственного университета
физической культуры и спорта

г. Чирчик, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7807442>

Аннотация: В работе рассматриваются вопросы исследования спортивной деятельности по направлению горнолыжного спорта. Особенное внимание уделяется ресурсному подходу в горнолыжном спорте. Уделяется особое внимание многолетней подготовки горнолыжников, а также успешно решается задача спортивной тренировки на разных этапах многолетней подготовки спортсменов-горнолыжников.

Ключевые слова: горнолыжный спорт, многолетняя тренировка, динамика

Abstract: The paper deals with the issues of research of sports activities in the direction of skiing. Special attention is paid to the resource approach in alpine skiing. Special attention is paid to the long-term training of skiers, and the task of sports training is successfully solved at different stages of the long-term training of alpine skiers.

Keywords: alpine skiing, long-term training, dynamics

Горные лыжи очень популярный вид спорта, также получил хорошее развитие в туристическом направлении. С каждым годом горнолыжный спорт привлекает все больше и больше людей попробовать эту экстремальную дисциплину. Если затронуть профессиональную спортивную сторону, то подготовка спортсменом ведется как с физической так и с физической точки, многолетней подготовки спортсменов.

Успешное решение задач спортивной тренировки на разных этапах многолетней подготовки спортсменов-горнолыжников как процесса управления невозможно без получения объективной информации о результатах применяемых при этом средств и методов, об их эффективности. В настоящее время разработаны основные положения и методы оценок такой эффективности с помощью комплексного контроля подготовленности спортсменов, в котором педагогический контроль занимает ведущее место.

Однако, значение контроля не ограничивается только констатацией уровня подготовленности спортсменов в процессе тренировки. Контроль динамики подготовленности под влиянием управляющих воздействий является важнейшей частью системы управления подготовкой спортсмена на всех уровнях тренировочного процесса

Непосредственно к проблеме контроля примыкают и задачи разработки моделей сильнейших спортсменов, которые также решались в отечественном спорте. Без таких данных невозможно также решение проблем отбора и прогноза спортивных достижений.

Необходимо также отметить, что в настоящее время многие проблемы контроля спортивной подготовленности еще ждут своего разрешения.

Однако, несмотря на высокий уровень достижений спортивной науки в вопросе контроля, носящих в ряде случаев приоритетный характер, в горнолыжном спорте положение совсем иное. Теоретические вопросы контроля подготовленности спортсменов-горнолыжников с учетом специфических особенностей этого вида спорта в достаточно полном объеме не разработаны. Характерно то, что к настоящему времени защищены только две диссертационные работы по теме контроля в горнолыжном спорте, и обе посвящены вопросам контроля физической подготовки. Теоретические же основы оценок уровня технической и тактической подготовленности - важнейших компонентов спортивного мастерства в горнолыжном спорте до сих пор отсутствуют.

Практическая реализация принципов, средств и методов контроля подготовленности горнолыжников не имеет системного характера и в большинстве случаев метрологически не обеспечена. Тренеры по горнолыжному спорту не вооружены специфическими методиками контроля подготовленности спортсменов, прошедшими метрологическую поверку.

Все вышесказанное позволяет считать, что исследования теории и практики педагогического контроля в горнолыжном спорте на основе имеющихся отечественных и зарубежных научных разработок являются актуальными. Теоретико - методологическая основа исследований базируется на общих закономерностях и принципах педагогического контроля в спорте, научно-методического обеспечения измерений в спорте. В основу работы положены системные принципы комплексного контроля. Это принцип сочетания количественных и качественных подходов, принцип многокритериальности и полноты системы оценок и

контроля, принцип сочетания объективных и субъективных оценок, принцип унификации оценок и контроля. В качестве оценок спортивной подготовленности при контроле как комплекса свойств спортсмена положена иерархическая структура - дерево свойств .

Объект исследования - особенности специфической двигательной деятельности спортсменов - горнолыжников от этапа целенаправленной тренировки до уровня спортивного мастерства. Предмет исследования - состав и структура системы метрологически обоснованного контроля спортсменов - горнолыжников.

Рабочая гипотеза перед проведением исследований сформулирована нами в следующем виде. Считалось, что решение вопросов теории и практики педагогического контроля в горнолыжном спорте позволит перевести на качественно более высокий уровень тренировочный и соревновательный процесс сильнейших горнолыжников России и будет способствовать повышению качества подготовки спортивных резервов.

Цель исследования - совершенствование процесса подготовки спортсменов - горнолыжников путем разработки научных основ и практической реализации системы педагогического контроля а горнолыжном спорте.

Использованная литература:

1. Абалаков В. М. Новая аппаратура для измерения спортивной техники.- М.: Физкультура и спорт. 1.60.- 112с.
2. Абрамова Т.Ф. Мачай И. А., Мартиросов Э.Г. и др. Использование скоростных характеристик процессов адаптации в текущем управлении тренировочным процессом // Теория и практика физической культуры.- 1991.- N6.- С.31-33.
3. Азгальдов Г.Г. Райхман Э.П. О квалиметрии.-Стандартиз-дат. 1973.- 236с.
4. Аверин Ю.В., Грозин Е.А., Карлышев В.М. Оценка мастерства по новому // Лыжный спорт. М.: Физ. и сп., 1986. Вып.2.-С.57-60.
5. Аверкович Н. В., Зацiorский В. М. Факторный анализ тестов силовой подготовленности // Теория и практика физической культуры.- 1966.- N10.- С. 23-26.
6. Адамов Ю.В. Средства специальной подготовки горнолыжника в подготовительном периоде // Теория и пракика физической культуры.- 1969.- N6 - С. 21-23.

7. Адамов Ю. В. Совершенствование зрительно-моторной реакции // Лыжный спорт. М.: Физкультура и спорт, 1985. Вып.1.- С. 54-56.
8. Адамов Ю. В. Совершенствование "чувства снега и канта" // Лыжный спорт.- Физкультура и спорт. 1985, Вып.2.- С.43-44.
9. Адамов Ю.В., Данилов К.Ю. Жуков В.И. Вычленение "единиц" двигательных проявлений в горнолыжном спорте // Теория и практика физической культуры.- 1986.- N3.- С.51-53.
10. Адамов Ю.В. Повышение психофизической надежности горнолыжников // Лыжный спорт. М.: Физ. и сп. 1986, Вып. 2.- С. 52-54.
11. Rakhimov Abubakir Bakhtierjon O'gli. "DEVELOPMENT OF MARKETING ACTIVITIES IN THE MARKET OF SPORTS SERVICES". European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, vol. 2, no. 11, Nov. 2022, pp. 201-7, doi:10.55640/eijmrms-02-11-46.
12. Жўраев, И.Б. (2022). Қишки спорт турларини оммалаштиришда тоғчанғичиларни жисмоний тайёргарлигини ривожлантириш самарадорлиги. Scientific Bulletin of Namangan State University, 544-548.

